

**Khamidova Muhabbat
Samandarovna**
Doctor of historical
sciences,
professor of National
university of Uzbekistan
hamidova.2002@mail.ru

**Hamidova Muhabbat
Samandarovna**
Tarix fanlari doktori,
professori v.b.,
O'zbekiston Milliy
universiteti
hamidova.2002@mail.ru

**Хамидова Мухаббат
Самандаровна**
доктор исторических наук,
профессор
Национальный
университет Узбекистана
hamidova.2002@mail.ru

BUXORONING IX-XII ASRLARGA OID ME'MORIY YODGORLIKLARI TARIXIDAN

ANNOTATSIYA: Mazkur maqola IX–XII asrlarda Buxoroda bunyod etilgan arxitektura yodgorliklarinig o'ziga xosliklarini yoritib berishga bag'ishlangan. Unda "SHarq renessansi"ning birinchi bosqichi davrida ilm-fanda erishilgan yutuqlarning mintaqa me'morchiligiga ta'siri, milliy me'morchilikda tarixiy an'analarning davomiyligi, sohada kuzatilgan yangiliklar, me'moriy uslub va bezak san'atidagi o'ziga xosliklar Buxoroning mashhur me'moriy yodgorliklari misolida o'rganilgan.

KALIT SO'ZLAR: : Movarounnahr, Buxoro, IX–XII asrlar me'morchiligi, me'moriy yodgorliklar, uslublar, an'analar, me'moriy bezaklar, masjid, madrasa, minora, maqbara, ziyoratgoh.

ИЗ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ БУХАРЫ IX-XII ВЕКОВ

АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена освещению особенностей памятников архитектуры, построенных в Бухаре в IX-XII веках. В ней рассмотрены влияние научных достижений первого этапа «Восточного Возрождения» на архитектуру региона, продолжение исторических традиций в национальной архитектуре, наблюдаемые в этой области новации, особенности архитектурного стиля и декоративного искусства Бухара изучалась на примере известных памятников архитектуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Movarunnaхr, Бухара, архитектура IX-XII веков, памятники архитектуры, стили, традиции, архитектурные украшения, мечеть, медресе, минарет, мавзолей, святыня.

FROM THE HISTORY OF BUKHARA'S ARCHITECTURAL MONUMENTS OF THE IX-XII CENTURIES

ABSTRACT: This article is dedicated to highlighting the peculiarities of architectural monuments built in Bukhara in the 9th-12th centuries. In it, the influence of scientific achievements during the first stage of the "Eastern Renaissance" on the architecture of the region, the continuation of historical traditions in national architecture, the innovations observed in the field, the peculiarities of architectural style and decorative art of Bukhara. studied on the example of famous architectural monuments.

KEY WORDS: Movarounnahr, Bukhara, architecture of IX-XII centuries, architectural monuments, styles, traditions, architectural decorations, mosque, madrasa, minaret, mausoleum, shrine.

IX–XII asrlarda musulmon dunyosida yuz bergan madaniy yuksalish Movarounnahr va Xuroson hududlarida ham o'zining yuqori cho'qqisiga ko'tarildi. YA'ni, ellinistik davrning oxirlarida fan va madaniyat rivojining yuqori cho'qqisiga ko'tarilishi Misrning Iskandariya shahrida yuz bergan bo'lsa, musulmon madaniyatining "oltin davri" hisoblangan IX–XII asrlarda bu jarayon Movarounnahr va Xurosonda kuzatildi.

Jamiyatda yuz bergan ushbu ijobiy o'zgarishlar Movarounnahr xalqlari amaliy san'ati va me'morchiligida ham kuzatilgan bo'lib, mintaqa me'morchiligi tarixida o'ziga xos an'analari bilan alohida iz qoldirdi. Bu davrda Islom madaniyatining nodir namunalari bo'lgan musulmon me'morchiligi qadimiy an'analar bilan birgalikda yangi davr o'ziga xosliklarini mujassam etgan holda rivojlantirildi.

Mazkur davrda me'morchilikka hukmdorlarning nafaqat siyosiy kuch-qudrati balki ularning islom diniga bo'lgan e'tiborini namoyish etuvchi vosita sifatida ham alohida e'tibor qaratildi. Xususan, bu davrda Movarounnahrning Buxoro, Samarqand, Choch, Shahrisabz, Termiz kabi bir qator markaziy shaharlarida ko'plab me'moriy inshootlar bunyod etilgan bo'lib, ular asosan islom ta'limoti va madaniyatini o'rgatish, tarqatish hamda targ'ib etishga xizmat qilgan.

IX–XII asrlarda Movarounnahrda Somoniylar, Qoraxoniylar va G'aznaviylar kabi yirik sulalalar hukmronlik qilgan bo'lib, ushbu davlatlarning poytaxti bo'lgan qadim Buxoro shahrida bunyodkorlik ishlari sezilarli darajada rivojlantirilgan. Movarounnahrning tarixiy shaharlarida baland devorlar bilan o'ralgan qal'alarda hashamatli saroylar va boshqa turli ijtimoiy

vazifalarni bajaruvchi tarixiy inshootlar qurilgan.

Narshaxiyning yozishicha, Amir Nasr ibn Ahmad Buxoro Registonida o'zi uchun katta mablag' sarflab, bir muhtasham saroy qurdirgan. Bu saroy g'oyat go'zal bo'lib, uning oldida devonlar uchun binolar ham bunyod etilgan [1. 105-106]. Amir va hokimlar saroylari Nishopur, Marv, Samarqand va boshqa shaharlarda ham shu kabi muhtasham ko'rinishda bo'lgan. Bu saroylar o'zlarining kattaligi va go'zalligi bilan ajralib turgan. Ko'p hollarda saroylar xushmanzara joylarda, bog'lar ichida bunyod etilgan. Afsuski, ularning aksariyat qismi mo'g'ullar bosqini davrida vayron etilgan va bizgacha butun ko'rku tarovatini saqlagan holda etib kelmagan.

Movarounnahr me'morchiligida islom dini tarqala boshlagan dastlabki asrdan boshlab mahalliy me'morchilikda o'ziga xos o'zgarishlar ham kirib kela boshlagan. Xususan, poytaxt shahar Buxoroda VIII–XIII asrlarda Islom me'morchiligiga xos inshootlar: masjid, madrasa, xonaqoh, ziyoratgohlar ko'rinishidagi binolar majmuasi (go'rxona va ziyoratxona) ya'ni xaziralar hamda yakka tartibda qurilgan maqbaralar qurilishi keskin ko'paygan. Ushbu davrda Buxoroda bunyod etilgan va hozirgacha saqlanib qolgan tarixiy obidalar misolida mintaqa me'morchiligining o'ziga xos xususiyatlarini kuzatish mumkin [2. 130-135].

YOzma manbalarda qayd qilinishicha, Somoniylar davridagi ko'pgina masjidlar o'z

vaqtida arablargacha bo'lgan ibodatxonalarning masjidga moslashtirish asosida qurilgan. Ular bir xonali bo'lib, masjidning tomlari ustunga tayanib turgan gumbaz shaklida bo'lgan. Masjidlar ichki va tashqi devorlari rangsiz asosda sodda shakldagi g'ishtin yoki sangin bezaklar bilan bezatilgan. Bu davrga oid masjidlar to'g'risida so'z yuritilganda, Buxorodagi Mag'oki Attoron, Poykand masjidi, SHahristondagi CHilduxtaron masjidlarini qayd qilish mumkin [1. 124-126]. Ular O'rta Osiyoda diniy me'morchilikning rivojlanish yo'llarini kuzatish imkoniyatini beruvchi milliy me'morchilikning nodir namunalari. Quyida Buxoroda bunyod etilgan islom me'morchiligining o'ziga xos namunalari tasniflagan holda, ularga ta'rif berib o'tamiz.

Masjidlar. Butun islom olamida masjidlarining shakllanish evolyusiyasi uch davrni: birinchi bosqich: VII–VIII asrlar, ikkinchi bosqich: IX–XV asrlar va uchinchi bosqich: XVI–XVIII asr boshlarini o'z ichiga oladi [3. 105-106].

IX–XII asrlarda masjidlarining quyidagi turlari: jome' masjidlari, mahalla masjidlari va namozgohlardir. SHuningdek, masjidlar qurilish uslubiga ko'ra ham bir qancha turga bo'lingan. Xususan, ushbu davrda bunyod etilgan jome' masjidlarining quyidagi ikki turi keng tarqalgan:

– birinchi turi: atrofi ustunlar bilan o'ralgan ochiq ayvonli ichki hovliga ega katta hajmli masjidlar;

– ikkinchi turi: o‘nlab yog‘och yoki pishiq g‘ishtli ustunlarga ega yopiq zal ko‘rinishidagi yirik hajmli inshootlar bo‘lib, hajmi birinчисiga nisbatan ancha katta bo‘lgan. Bu davrga oid masjidlarining saqlanib qolgan ustunlari yog‘och o‘ymakorligi sohasining nodir namunalari hisoblanadi.

Jome’ masjidlarining deyarli barchasida minoralar mavjud bo‘lib, ular dastlab xom g‘ishtdan, keyinchalik esa pishiq g‘ishtdan qurilgan. Jome’ masjidlar ko‘p sonli nomozxonlar ibodat qiladigan maskan bo‘lib, markaziy shaharlarda bunyod etilgan. Buxorodagi Mag‘oki-Attaron va Nomozgoh masjidlarining dastlabki qurilishlari IX–XII asrlarga oid yirik hajmli masjidlar shular jumlasiga kirgan. Somoniylar davrida dastlabki masjidlar qadimgi ibodatxonaning o‘rniga qurilgan bo‘lsa, Qoraxoniylar davrida mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda masjidlarni musulmon me‘morchiligi an‘analariga ko‘ra yangidan qurishga alohida e‘tibor qaratilgan. Turli mamlakatlarda masjidlar qurishda mahalliy shart-sharoitlardan kelib chiqib yondashilgan. Buxoro masjidlarini qurishda yozning issig‘i va qishning qahraton sovug‘i hisobga olingan. Masjidlarni ayvonli qilib barpo qilish asosan XI–XIII asrlarga xos uslub hisoblanadi. Xususan, o‘nlab ustunlar ko‘tarib turgan ushbu davr masjidlarining aksariyat qismi atrofi ochiq ayvonlardan iboratdir. Bu turdagi masjidlarining ustunlari ko‘pincha yog‘och va pishiq g‘ishtdan barpo etilgan. YOg‘och ustunlar

asosan chuqur islimiy (o‘simliksimon) va g‘ishtin ustunlar sodda geometrik naqshlar bilan bezatilgan [4. 168].

Ikkinchi guruhga “namozgoh”, “musallo” yoki “hayitgoh” deb, nomlanuvchi masjidlar kiritilgan. Ularda yilda ikki marotaba ya‘ni “Iyd al-Fitr (Ro‘za hayiti)” va “Iyd al-Adha (Qurbon hayiti)” da bayram nishonlangan [4. 169]. Bunday diniy bayramlar bilan bog‘liq namoz shahardan tashqarida yoki uning chekkasida joylashgan masjidlarda ado etilgan. Dastlabki paytlarda bu turdagi masjidlarining binosi bo‘lmagan, aksincha atrofi devor bilan o‘ralgan qibla mehrobdan iborat bo‘lgan. XI–XII asrlarga kelib mehrob oldidan gumbazsimon ayvon qurilganini ko‘rish mumkin. Bunga Buxorodagi Namozgoh va Qashqadaryodagi Dasht masjidlari misol bo‘la oladi.

Uchinchi guruh masjidlari shahar va qishloqlardagi mahalla yoki guzarlar masjidlaridir. Afsuski, XI–XII asrlarga oid mahalla, guzar masjidlari deyarli saqlanib qolmagan.

Minoralar. Jome’ masjidlarining minoralari hanuz – musulmonlarni ibodatga chaqirish uchun qo‘llanilgan islom me‘morchiligining betakror namunasi hisoblanadi. Ularning balandligi va me‘moriy bezaklariga azaldan alohida e‘tibor qaratilgan. Xususan, X–XII asrlarda Buxoroda bunyod etilgan minoralar pishiq g‘ishtdan qurilgan bo‘lib, yuqori qismi ochiq darchali qafasaga ega bo‘lgan. Keyingi davrlarda minoralar jome’ masjidlaridan

tashqari maqbara, madrasa va xonaqohlarning ajralmas qismi sifatida ham qurilgan. O'rta asr minoralari turli davrlarda o'ziga xos qurilish uslubi va betakror me'moriy bezaklarga ega bo'lib, sezilarli darajadagi davriy va hududiy farqlarga ega. Masalan, Samarqand, Buxoro va Xivada bunyod etilgan minoralar mahobatli ko'rinishi, balandligi, turli uslublar uyg'unligida ishlangan me'moriy bezaklari bilan ajralib turgan. Kichik shaharlarda bunyod etilgan minoralar nisbatan hajmi kichikligi, balandligi nisbatan pastligi, oddiy ko'rinishi va bezaklarining soddaligi bilan o'ziga xosdir. Ularning ichidagi zinalar asosi ravoqli qafasagacha (fonar) etib borgan. IX–XII asrlarga oid minoralarga asosan pishiq g'ishtdan foydalangan holda turli geometrik naqshlar berilgan. Bezaklarning hoshiya qismi epigrafik yozuvli naqshlar bilan boyitilgan. Fikrimizga dalil sifatida Buxorodagi Vobkent hamda Minorai Kalon yodgorligini ko'rsatib o'tish mumkin [5. 43-44; 6. 86-88].

Madrasalar. Ilk islom davrida ilm majlislari dastlab masjidlarda olib borilgan. Keyinchalik esa diniy va dunyoviy ta'lim maskanlari bo'lgan madrasalarda tahsil olish yo'lga qo'yilgan. Narshaxiyning fikricha, Forjak madrasasi Movarounnahrda dastlabki madrasalardan biri bo'lib, Buxoroning Samarqand darvoza, deb nomlangan qadimiy manzilida qurilgan. Ushbu madrasa X–XII asrlar me'morchilik an'analari asosida qurilgan bo'lib, 937 yilgi yong'indan katta zarar ko'rgan. Uning ichki va tashqi devorlari soddasi islamiy, geometrik

hamda epigrafik naqshlar bilan bezatilgan [1. 161]. Madrasa keyinchalik qayta ta'mirlangani, XIII asrda unda mashhur mudarris Mas'ud Imomzoda dars o'tgani haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan. Bu davrda o'rta va oliy ta'limining o'quv dasturlari aynan shu ta'lim maskanlari – madrasalarda ishlab chiqilgan va keyinchalik takomillashtirilib borilgan [7. 8-10]. Bu kabi madrasalarda saboq olgan tolibi ilmlar orasidan dunyo ilmi fani, ma'rifatiga ulkan hissa qo'shgan allomalar etishib chiqqan. Xususan, Buxorodagi eng qadimiy oliy o'quv yurti deya hisoblangan Abu Hafs Kabir madrasasida Imom Buxoriy hazratlari ta'lim olgan. Bu madrasaga 800-810 yillar atrofida asos solingan. Madrasa bilan bog'liq ayrim tarixiy yodgorliklar saqlanib qolgan qismdagi ba'zi inshootlarni qisman ta'mirlashga erishilgan.

Keyingi davrlarda Movarounnahrning turli shaharlarida bunyod etilgan madrasalar qurilishida va ularda olib borilgan ta'lim jarayonlarida Buxoro madrasalarining ta'siri katta bo'lgan.

Maqbaralar. IX–XII asrlarga oid maqbaralar ham ikki turli bo'lgan. Birinchisi xaziralar ya'ni go'rxona va ziyoratxonadan iborat inshootlar majmuasi. Misol uchun Samarqanddagi Qusam ibn Abbos va Buxorodagi Chashmai Ayub maqbaralarini ko'rsatib o'tish mumkin.

Ikkinchisi esa to'rtburchak tarhli yakka tartibdagi maqbaralar. Bunga misol tariqasida Buxorodagi Somoniylar maqbarasi, Samarqanddagi Arab ota

maqbarasi, Karmanadagi Mirsaid Bahrom maqbarasi va boshqalarni ko'rsatib o'tish mumkin [8. 32-34]. Bu shaklda bunyod etilgan inshootlar to'rtburchak shaklda bo'lib, tomi gumbaz bilan yopilgan. To'rtburchagidan nayzali ravotlar yordami bilan sakkiz qirrali shaklga o'tilgan. SHu bilan birga bu bino to'rt fasadlidir. Uning to'rtala tomoni ham bir xil, old tomonidek bezatilgan. Oddiy qilib aytganda, binoning oldi, yoni va orqa tomoni yo'q. Hamma tomoni bir xilda bezatilgan. Ismoil Somoniy maqbarasini qurishda va bezatishda arablardagi o'sha davr uchun xos bo'lgan me'moriy xususiyatlardan ham ko'p foydalanilgan. Masalan, binoning tashqi burchaklariga ustunlar o'rnatish. Bino ichidagi bunday shakddagi, shuningdek, dumaloq manzarali maydonlar ham islomgacha bo'lgan yodgorliklarda uchraydi.

Me'moriy inshootlarning bezaklari. IX–XII asrlarda Movarounnahrda sharqona me'morchilik an'analari asosida yaratilgan me'moriy yodgorliklarni bunyod etishda qator amaliy san'at turlariga doir bilim va tajribalardan keng foydalanilgan bo'lib, ularda nafaqat mintaqa me'morchiligi tarixi, balki tasviriy va amaliy san'ati, xattotlik, haykaltaroshlik va boshqa san'at turlarining o'tgan davrlardagi rivoji va tanazzuli izlarini ko'rish mumkin. SHuningdek, ular mahalliy xalqlarning tafakkuri, badiiy didi, qurilish texnikasi va ma'lum ma'noda ularning o'ziga xos orzu-istaklarini o'zida mujassam etgani bilan ahamiyatlidir. YA'ni turli davrlar me'morchiligi o'zining qurilish uslublari va bezaklaridagi umumiy o'xshashliklar bilan

birga bir-biridan sezilarli darajadagi farqlari bilan ajralib turadi. Xususan, Buxoroning qadimgi va ilk o'rta asrlar me'morchiligida inshootlarni bezatishda asosan zoomorf ya'ni jonli mavjudotlar, ov manzaralari, shuningdek, inson qiyofasi ko'rinishidagi bezaklardan va yoki mavzudagi haykaltaroshlik namunalaridan keng foydalanilgan. Masalan, Samarqanddagi Afrosiyob va Buxorodagi Varaxsha yodgorliklari bunga yaqqol misol bo'ladi.

Rivojlangan o'rta asrlarda esa bu mavzudan chekinish holatlari kuzatiladi. YA'ni VIII–XIX asrlarda SHarq mamlakatlarining aksariyat qismida islom dini va madaniyatining keng tarqalishi munosabati bilan shariat tartib-qoidalariga ko'ra jonli mavjudotlar, shu jumladan, inson qiyofasi obrazlarini tasvirlashga ta'qiq qo'yiladi. Buning natijasida mazkur mavzuga oid me'moriy bezak turlari keskin qisqarib, ularning o'rniga mintaqa me'morchiligida islamiy (o'simliksimon), girix (geometrik), epigrafik (yozuvli, asosan arab imlosida), astral jismlar (oy, quyosh, yulduzlar) tavsirlangan naqshlardan ko'p foydalanishga e'tibor qaratilgan. Zoomorf bezaklarni esa yangicha uslubda tasvirlashga o'tilgan. YA'ni jonli mavjudotlarni to'liq shaklda emas, balki ularning ayrim qismlari (bosh, ko'z, tumshuq, qanot, qo'llari)ni tasvirlash hollari ko'proq uchraydi.

Buxoro me'morchiligining turli davrlarida ganch, yog'och, toshdan keng foydalanilgan. Xususan, tadqiq etilayotgan davrda ganch o'ymakorligining yirik o'yma, chuqur o'yma, yassi o'yma, qirma, panjarasimon o'yma,

quyma ganch, zanjira turlari ko'p uchraydi. SHuningdek, murakkab akstrakt tasvirli nashqlar paydo bo'lgan. Ganchli bezaklar inshootlarning ichki va nam tegmaydigan tashqi qismlarini bezash uchun keng qo'llanilgan. Naqshlarning aksariyat qismi islamiy (o'simliksimon) va girix (geometrik) naqshlardan iborat bo'lgan. Bu davrda, shuningdek, turli xil geometrik shaklli pishiq g'ishtdan ishlangan bezaklar keng tarqalgan [9. 8-18; 10. 14-22]. Masalan, Buxorodagi Somoniylar maqbarasi fikrimizga yaqqol dalil bo'la oladi.

Asosiysi ushbu davr me'moriy bezaklarida ranglar jilosi uchramaydi. YA'ni inshootlar rangsiz g'ishtin fonda oq rangli ganchkori bezaklar, darvoza, eshik, oyna, shift bezaklarida tabiiy rangdagi yog'och o'ymakorligi namunalaridan keng foydalanilgan. Inshootlarning poydevorlari va pol qismi esa chaqmoq tosh va marmardan ishlangan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, IX–XII asrlarda Movarounnahr hududlarida diniy va dunyoviy fanlar rivojlantirilib, islom madaniyati yuqori darajada taraqqiy etdi. Movarounnahrning poytaxt shaharlaridan biri bo'lgan Buxoro SHarqda islom dinining eng nufuzli markazlaridan biriga aylandi. Bu erda mahobatli saroylar, masjid, madrasalar, minora-yu xonaqohlar, din peshvolari xilxonalariga aylantirilgan maqbaralar, da'vo va dam olish maskanlari, savdo hamda yo'lbo'yi inshootlari qurildi. Ushbu davrning betakror tarixiy obidalari sifatida Buxoroda bugungacha saqlanib qolgan

Mag'oki-Attoron masjidi, Ismoil Samoniy maqbarasi, Nomozgoh, Vobkent va Minorai Kalon minoralari, Zarbuloq yaqinida joylashgan Tim qishlog'idagi Arabota, Karmanadagi Mirsayyid Bahrom maqbaralari ushbu davr me'morchiligining nodir namunalaridir.

Umuman olganda, ushbu davrda Movarounnahr hududlarida yuz bergan uyg'onish davri Buxoro me'morchiligi rivojiga ijobiy ta'sir etmay qolmadi. Bu davrda ajdodlarimiz tomonidan milliy me'morchilik yuqorida ta'kidlaganimizdek, sohaga oid qadimiy an'analarni davom ettirgan holda yangi qurilish uslublari va me'moriy bezaklar kompozitsiyalari bilan boyitildi. SHunga qaramay, mintaqa me'morchiligida bo'lgani kabi, Buxoro me'morchiligida jiddiy burilish ko'zga tashlanmadi.

Mo'g'illar bosqini va hukmronligi davrida esa barcha sohalarda bo'lgani kabi me'morchilikda ham inqiroz holatlari kuzatildi. Bunga misol tariqasida Movarounnahr hududlarida, shu jumladan, Buxoroda qurilish ishlari keskin kamayib ketdi. Mavjud me'moriy inshootlar xaroba xolatga kelib qoldi va ularni tiklash ishlari deyarli amalga oshirilmadi, ta'mir qilinganlarida qadimiy an'analardan chekinish holatlari kuzatildi.

Movarounnahr va Xuroson hududlarida, xususan, Buxoro me'morchiligi tarixidagi keskin burilish Amir Temur va Temuriylar davriga to'g'ri keladi. Siyosiy barqarorlik va madaniy yuksalish davri sifatida e'tirof etilgan Amir Temur va

Temuriylar hukmronligi davomida Movarounnahr va Xurosonning markaziy shaharlarida ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Bu davrda barcha sohalarda kuzatilgan o'sish, mintaqalararo va xalqaro madaniy aloqalarning rivoji natijasida yuz bergan yuksalish milliy me'morchilik, xususan, Buxoro me'morchiligi taraqqiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Temuriylar davrida nafaqat o'tgan asrlarda bunyod etilgan inshootlarni yuksak darajada tiklash-ta'mirlash ishlari amalga oshirildi, balki shahar me'morchiligi yangi uslubdagi, murakkab konstruksiyali, rangin bezaklarga boy betakror inshootlar bilan boyitildi. Mazkur davrda inshootlarning ichki va tashqi devorlari, gumbazlari, shift va polida bezak foni avvalgi davrlarga xos bo'lgan tabiiy oq va sarg'ish fondan rangin fonga, sodda rangsiz bezaklari esa rangli bezaklar uyg'unligi bilan ajralib turuvchi o'ziga xos me'moriy bezak uslubi darajasiga ko'tarilgan. O'rta Osiyo me'morchiligini yangi rivojlanish bosqichiga ko'targan mazkur davr me'moriy an'analari milliy uslubdagi inshootlarni bunyod etishda hozirgi kunga qadar qo'llanib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абу Бакр Муҳаммад Наршахий. Бухоро тарихи. – Тошкент: Камалак, 1991. – Б. 82-174.
2. Нильсен В.А. Монументальная архитектура Бухарского оазиса

- XI–XII вв. – Ташкент, 1956. – С. 130-135.
3. Захе́ди Ш. Эволюция архитектуры мечетей Ирана (VII–XVIII вв.) // АМІТ.1 (38). – Москва, 2017. – С. 95.
4. Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ал-Ард. Мовароуннаҳр // Араб тилидан тарж., изоҳлар муаллифи Ш.С.Камолитдин, масъул муҳаррир Ф.С.Ҳасанов. – Тошкент. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2011. – Б. 168-169.
5. Ашуров Я.С., Гелах Т.Ф., Камолов У.Х. Бухоро. – Тошкент, 1963. – Б. 43-44.
6. Бухоро // Ўзбекистон. Шаҳарлар ва афсоналар. – Тошкент, 2014. – Б. 86-88.
7. Каттаев К. Самарқанд мадрасалари ва илму фан ривожи. Самарқанд: Зарафшон, 2003. – Б. 8-10.
8. Аҳмедов М. Қ. Ўрта Осиё меъморчилиги тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1995. – Б. 32-34.
9. Денике Б.Н. Архитектурный орнамент Средне Азии. Москва-Ленинград: Изд. Всесоюзной Академии архитектуры, 1939. – Б.
10. Булатов С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. – Тошкент: Меҳнат, 1991. – Б. 14-22.